

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ЦИФРОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

Заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое педагогическое обеспечение национального образования» Национального института педагогики образования имени Кари Ниязи, доктор педагогических наук, профессор

Аннотация. *Статья рассматривает теоретико-методологические основания разработки цифрового педагогического обеспечения национального воспитания в условиях цифровой трансформации образования. Раскрываются концептуальные подходы, методологические принципы, организационно-технологические условия и цифровые инструменты, обеспечивающие эффективную интеграцию национальных ценностей в современную образовательную среду.*

Ключевые слова: *национальное воспитание, цифровизация, цифровая образовательная среда, педагогическое обеспечение, этнопедагогика, методология, интерактивные технологии*

Annotatsiya. *Maqolada ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida milliy tarbiyaning raqamli pedagogik ta'minotini ishlab chiqishning nazariy-metodologik asoslari ko'rib chiqilgan. Milliy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim muhitiga samarali integratsiyalashuvini ta'minlovchi konseptual yondashuvlar, metodologik tamoyillar, tashkiliy-texnologik shart-sharoitlar va raqamli vositalar ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy tarbiya, raqamlashtirish, raqamli ta'lim muhiti, pedagogik ta'minot, etnopedagogika, metodologiya, interfaol texnologiyalar*

Abstract. *The article examines the theoretical and methodological foundations for developing a digital pedagogical support for national education in the context of the digital transformation of education. Conceptual approaches, methodological principles, organizational and technological conditions, and digital tools that ensure the effective integration of national values into the modern educational environment are revealed.*

Keywords: *national education, digitalization, digital educational environment, pedagogical support, ethnopedagogy, methodology, interactive technologies*

Цифровая трансформация образования является одним из ключевых трендов современного общества, влияющим на содержание, формы и методы воспитания подрастающего поколения. В условиях глобализации и активного межкультурного взаимодействия особенно возрастает роль национального воспитания (этнопедагогика), направленного на формирование у

обучающихся национальной идентичности, нравственных качеств, гражданственности и патриотизма.

Традиционные формы воспитания — устная передача традиций, культурные практики, живой диалог — сохраняют значимость, однако эффективность степени воздействия на обучающихся резко снижается. В этих условиях возрастает роль цифровых технологии, которые обеспечивают интерактивность, доступность и вариативность образовательного процесса. Цифровые средства позволяют расширить сферу педагогического воздействия за пределы школы, создать богатую медиасреду, наполненную культурными смыслами.

Однако процесс цифровизации национального воспитания требует четкой методологической базы. Для того чтобы цифровые ресурсы не просто информировали обучающихся, но и эффективно выполняли воспитательную функцию, необходимо определить принципы, подходы и механизмы их разработки(рис.1).

Рис.1. Методологическая база разработки цифрового педагогического обеспечения национального воспитания

Важным элементом методологической базы разработки цифрового педагогического обеспечения национального воспитания является выбор подходов. Рассмотрим основные из них.

Аксиологический (ценностный) подход является фундаментом национального воспитания. Его ключевая идея — передача молодому поколению культурных, нравственных и духовных ценностей, обеспечивающих национальную идентичность и устойчивость общества. В условиях цифровой среды аксиологический подход направлен на:

- обеспечение ценностно-насыщенного контента;
- формирование мировоззренческих ориентиров;
- предупреждение влияния деструктивной информации;
- развитие ценностно-смысловой рефлексии.

Цифровой контент должен включать элементы культурного наследия: эпос, фольклор, народную музыку, традиционные художественные промыслы, исторические хроники и биографии выдающихся личностей.

Культурологический подход. Данный подход обеспечивает связь цифрового контента с национальной культурой. Он предполагает:

- отображение историко-культурных процессов;
- транслирование культурных кодов (обычаев, обрядов, символов);
- погружение учащегося в культурное пространство народа.

Современные цифровые технологии, включая виртуальную и дополненную реальность, позволяют создать виртуальные музеи, интерактивные этнокультурные карты, реконструкции традиционных обрядов.

Личностно-ориентированный концентрируется на индивидуальных особенностях обучающихся. В контексте цифровизации он проявляется в:

- адаптивности цифровых ресурсов;
- интерактивности;
- выборе темпа и сложности материала;
- возможностях индивидуального исследования и творчества.

Цифровое обеспечение должно включать персонализированные траектории воспитания, мультимодальные материалы и интерактивные задания.

Компетентностный подход ориентирован на развитие социальных, культурных и цифровых компетенций:

- умение работать с информацией;
- способность к межкультурному диалогу;

критическое мышление;
самоидентификация и ценностное самоопределение.

Цифровое воспитание формирует метакомпетенции: рефлексию, коммуникацию, ответственность, самоорганизацию.

Следующей важной компонентой методологической базы разработки цифрового педагогического обеспечения национального воспитания являются принципы. Рассмотрим основные методологические принципы разработки цифрового педагогического обеспечения

Принцип культурной преемственности. Цифровой ресурс должен сохранять связь поколений, обеспечивать трансляцию традиций, символов и культурных смыслов.

Принцип научности. Материалы должны опираться на этнопедагогические исследования, культурологию, историю, психологию.

Принцип интерактивности. Вовлечение обучающихся через: симуляции; виртуальные путешествия; игры; интерактивные карты; диалоговые задания.

Принцип мультимодальности. Использование различных каналов восприятия: текст; изображение; видео; аудио; анимация.

Принцип безопасности. Необходим контроль качества: фильтрация информации, соблюдение возрастных ограничений, этичность контента.

Принцип доступности. Необходимо учитывать: уровень цифровой подготовки обучающихся, техническую базу образовательных учреждений, языковые особенности.

Следующими важными компонентами являются цифровые инструменты и форматы педагогического обеспечения национального воспитания. Цифровые инструменты можно условно разделить на несколько групп.

Информационные ресурсы включают:

Электронные учебники по истории и культуре.

Мультимедийные справочники.

Цифровые библиотеки фольклора и литературы.

Интерактивные и мультимедийные ресурсы состоят из:

Подкасты и видеолекции.

Аудиозаписи традиционной музыки.

Анимированные этнопедагогические сказки.

Иммерсивные технологии включают:

Виртуальные экскурсии по музеям.

VR-реконструкции исторических событий.

AR-инсталляции традиционных обычаев.

Геймифицированные приложения состоят из:

Цифровые игры, моделирующие жизненные ситуации.

Викторины, ребусы, этнокультурные квесты.

Игры по построению культурных маршрутов.

Проектно-ориентированные платформы включает:

Онлайн-портфолио.

Социальные проекты.

Цифровые творческие мастерские.

Методологические основы разработки цифрового педагогического обеспечения национального воспитания основаны на ценностных, культурологических, личностно-ориентированных и компетентных подходах. Цифровые технологии позволяют значительно расширить воспитательный потенциал образования, однако требуют методологической устойчивости, педагогической компетентности и внимательного отношения к культурному контенту.

Гармоничное сочетание национальных традиций и цифровых инноваций является залогом эффективности воспитания в XXI веке.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari tugrisida"gi PK-5040 karori. <https://lex.uz/docs/5344692>
2. Jabborov, X.X., Samatova, S. G' Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari // Orienss. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarda-milliy-tarbiya-shakllanishining-psixologik-qonuniyatlari>.
3. Куронов М. Хар бир ота-она педагог булиш керак. Макола. <http://www.adoltnashr.uz/uploads/17.0ila.2016.pdf>.
4. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-puti-pedagogicheskogo-proryva>
5. Махмудов А. Х. Компетентный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты): Монография //Т.: «Fan va texnologiya. – 2012.-168 б.